

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1789

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1789.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale (France ; 14..-1792), Organigrammes (organisation)

Selon l'*Almanach royal, année M. DCC. LXXXIX. Présenté à Sa Majesté Pour la première fois en 1699, Par Laurent d'Houry, Ayeul de l'Éditeur. A Paris : de l'Imprimerie de la Vve d'Houry, [1789], p. 549-551.*

Disponible sur Internet, url : <https://archive.org/details/almanachroyalann00hour/page/548/mode/2up>.

Organigramme

Fonction en 1789	Titulaire	Forme normalisée
Bibliothécaire	M. Le Noir	Jean-Charles-Pierre Lenoir (1732-1807)
Garde des Médailles et antiques	M. l'Abbé Barthelemy	Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795)
Garde adjoint des Médailles et antiques	M. l'Abbé Barthelemy de Courçay	André Barthélemy de Courcay (1744-1799)
Garde des Livres imprimés	M. L'Abbé Desaunays	René Gabriel Félix Grégoire Desaunays (1739-1811)
Garde des Manuscrits	M. Caussin	Jean-Jacques-Antoine Caussin de Perceval (1759-1835)

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Garde des titres et généalogies	M. l'Abbé Coupé	Jean-Louis Coupé (1732-1818)
Garde des Planches gravées et estampes	M. Joly	Hugues-Adrien Joly (1718-1800)
Garde adjoint des Planches gravées et estampes	M. Joly fils	Adrien-Jacques Joly (1756-1829)
Garde de la Bibliothèque particulière de Sa Majesté et du Cabinet des Livres de la suite de la Cour	M. Hardion	Jacques Hardion (1686-1766)
Secrétaire	M. l'Abbé Martin	Pierre Martin (1706?-179.)
Trésorier	M. De Villeneuve	
Inspecteur au recouvrement des Livres dûs à la Bibliothèque	M. le Prince	Nicolas Thomas Le Prince (1750-1818)
Interprète pour la langue arabe	M. Anquetil	Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron (1731-1805)
Interprète pour la langue arabe	M. Le Roux des Hauterayes	Michel-Ange-André Le Roux Deshauterayes (1724-1795)
Interprète pour la langue syriaque	M. De Guignes	Joseph de Guignes (1721-1800)
Interprète pour la langue syriaque	M. Rusin	
Interprète pour la langue hébraïque	M. Venture	Mardochée Venture (c. 1730-1789)

Interprète pour les langues allemande, danoise, suédoise, flamande et anglaise	M. de Keralio	Louis-Félix Guinement Keralio (1731-1795)
Interprète pour les langues orientale, italienne, et espagnole	M. Béhénam	Joseph Behenam
Interprète pour les langues orientale, italienne, et espagnole	Dom Chavis	Denis Chavis (1750-1800 ?, Dīyūnisūs Shāwīsh)
Interprète surnuméraire pour les langues orientale, italienne, et espagnole	Dom Blondin	Jean-Noël Blondin (1753-1832)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure	Jean-Jacques de Bure (1765-1853)
Graveur attaché à la bibliothèque	M. Saint-Aubin	Augustin de Saint-Aubin (1736-1807)

Transcription

« Bibliothèque du Roi.
Rue de Richelieu.

Bibliothécaire.

1783 M. Le Noir, Conseiller d'État ordinaire, rue Neuve des Petits-Champs.

Garde des Médailles & Antiques.

M. l'Abbé Barthelemy, de l'Académie Royale des Inſcription[s] & Belles-Lettres, des Académies de Londres, de Madrid, de Cortone, de Pezaro, & de Heffe Caffel, rue de Richelieu, près le Boulevard.
M. l'Abbé Barthelemy de Courçay, *Adjoint*, rue Colbert.

Garde des livres imprimés.

M. L'Abbé Defaunays, Cenſeur Royal, de l'Académie de Heffe Caffel, à la Bibliothèque.

Garde des Manuscrits.

M. Cauffin, Professeur Royal en Langue Arabe, au Collège Royal, à la Bibliothèque.

Garde des Titres & Généalogies.

M. l'Abbé Coupé, à la Bibliothèque.

Garde des Planches gravées & Estampes.

M. Joly, rue Colbert.

M. Joly fils, *Adjoint*, même demeure.

Garde de la Bibliothèque particulière du Roy à Versailles, & du Cabinet des Livres à la suite de la Cour.

M. de Sancy, Censeur Royal, à Versailles ; *ou* à Paris, rue Neuve Saint Roch.

Secrétaire.

M. l'Abbé Martin, à la Bibliothèque.

Trésorier.

M. De Villeneuve, à la Bibliothèque.

Inspecteur au recouvrement des Livres dûs à la Bibliothèque.

M. le Prince, à la Bibliothèque ou rue de la Sourdière. n° 14..

Interprètes pour les Langues Orientales, Messieurs,

Anquetil, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, chauffée d'Antin, vis-à-vis la rue de Provence.

Le Roux des Hauterayes, Professeur Royal en Arabe, au Collège Royal.

De Guignes, Professeur Royal en Syriac, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, rue Saint Thomas du Louvre, vis-à-vis l'Eglise.

Rufin, à la Bibliothèque ou rue de la Harpe.

Venture, rue des Grands Augustins.

Interprète pour les Langues Allemande, Danoise, Suédoise, Flamande & Angloise.

M. de Keralio, Chevalier de Saint Louis, membre de l'Académie des Belles-Lettres, de celle de Stockholm, Censeur Royal, rue de Grammont.

Interprète pour les Langues Orientale, Italienne, & Espagnole.

M. Béhénam, Prêtre Chaldéen, à la Bibliothèque.
Dom Chavis, Prêtre Arabe, à la Bibliothèque.
Dom Blondin, Religieux Feuillant, *Interprète furnuméraire*.

M. Debure, Libraire de la Bibliothèque, rue Serpente, hôtel Ferrand.
M. Saint-Aubin, *Graveur* attaché à la Bibliothèque. »

Reproduction

Garde des livres imprimés.
M. L'Abbé Defaunays, Censeur royal, de l'Académie de Hesse-Cassel, à la Bibliothèque.

Garde des Manuscrits.
M. Caussin, Professeur Royal en Langue Arabe, au Collège Royal, à la Bibliothèque.

Garde des Titres & Généalogies.
M. l'Abbé Coupé, à la Bibliothèque.

Garde des Planches gravées & Estampes.
M. Joly, rue Colbert.
M. Joly fils, Adjoint, même demeure.

Garde de la Bibliothèque particulière du Roi à Versailles, & du Cabinet des Livres à la suite de la Cour.
M. de Sancy, Censeur royal, à Versailles; ou à Paris, rue Neuve Saint Roch.

Secrétaire.
M. l'Abbé Martin, à la Bibliothèque.

Trésorier.
M. De Villeneuve, à la Bibliothèque.

Inspecteur au recouvrement des Livres dits à la Bibliothèque.
M. le Prince, à la Bibliothèque ou rue de la Sourdière, n° 14.

Interprètes pour les Langues Orientales, Médecins,
Anquetil, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, chaulée d'Antin, vis-à-vis la rue de Provence.
Le Roux des Hauterayes, Professeur Royal en Arabe, au Collège Royal.
De Guignes, Professeur Royal en Syriaque, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, rue Saint Thomas du Louvre, vis-à-vis l'Eglise.
Buñin, à la Bibliothèque ou rue de la Harpe.
Venture, rue des Grands-Augustins.

Interprète pour les Langues Allemande, Danoise, Suédoise, Flamande & Angloise.
M. de Keralio, Chevalier de Saint Louis, membre de l'Académie des Belles-Lettres, de celle de Stockholm, Censeur Royal, rue de Grammont.

Interprète pour les Langues Orientale, Italienne & Espagnole.
M. Béhénam, Prêtre Chaldéen, à la Bibliothèque.
Dom Chavin, Prêtre Arabe, à la Bibliothèque.
Dom Blondin, Religieux Feuillant, *Interprète su-numéraire.*

M. Debure aîné, Libraire de la Bibliothèque, rue Serpente, hôtel Ferrand.

M. Saint-Aubin, Graveur attaché à la Bibliothèque.

Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1789 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 21 mars 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1789>>.

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1789 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 21 mars 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1789>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>